
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК:616-053.2

DOI 10.5281/zenodo.7882831

АНАЛИЗ НАРУШЕНИЯ СНА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ДЕТСКОГО ФИТОЧАЯ НА ОСНОВЕ PASSIFLORA INCARNATA L ПРИ ИНСОМНИЯХ

ANALYSIS OF SLEEP DISORDERS IN CHILDREN AND DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGICAL MAP OF CHILDREN'S PHYTO TEA BASED ON PASSIFLORA INCARNATA L FOR INSOMNIA

АВДАЩЕНКО АРИНА ИГОРЕВНА,

студентка,

*Первый МГМУ им. И.М. Сеченова – Ресурсный центр Медицинский Сеченовский
Предуниверсарий.*

НЕСТЕРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,

д.ф.н., профессор, зав. кафедрой,

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России.

AVDASHCHENKO ARINA IGOREVNA,

Student,

*I.M. Sechenov First Moscow State Medical University – Resource Center Medical Sechenov
Preuniversary.*

NESTEROVA OLGA VLADIMIROVNA,

Ph.D., Professor, Head of the Department,

The First Sechenov Moscow State Medical University of the Ministry of Health of Russia.

Данная статья посвящена анализу нарушений сна у детей и разработке технологической карты детского фиточая на основе Passiflora Incarnata L для лечения инсомнии. В работе использовались данные из литературы и опроса. В ходе исследования была выявлена эффективность состава Passiflora Incarnata L для профилактики инсомнии у детей. Для подготовки экстракта использовался метод мацерации. По результатам исследования состава пассифлоры была разработана технологическая карта по созданию детского фиточая при инсомниях.

This article is devoted to the analysis of sleep disorders in children and the development of a technological map of children's herbal tea based on Passiflora Incarnata L for the treatment of insomnia. The work used data from the literature and the survey. The study revealed the effectiveness of the composition of Passiflora Incarnata L for the prevention of insomnia in children. The maceration method was used to prepare the extract. According to the results of the study of the composition of passionflora, a technological map was developed to create a children's herbal tea for insomnia.

Ключевые слова: *инсомния, дети, пассифлора, фиточай, сон, лечение, технологическая карта.*

Key words: *insomnia, children, Passiflora Incarnata, herbal tea, sleep, treatment, technological map.*

Проблемы нарушения сна у детей в современном обществе становятся все более распространенными. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 25% детей страдают от инсомнии в разной степени [2, с. 25]. Это может быть связано с увеличением количества домашних заданий, экранного времени, стрессовыми ситуациями и другими факторами, которые негативно влияют на качество сна [12, с. 98].

Традиционно для лечения инсомнии у детей используются медикаментозные препараты, например снотворные, которые могут помочь заснуть [14, с. 8]. Однако эти препараты имеют нежелательные побочные эффекты, которые могут оказать вредное воздействие на здоровье. Кроме того, у детей существует высокий риск развития зависимости от них, что может привести к серьезным последствиям в будущем. Поэтому становится ясно, что необходимо разрабатывать альтернативные методы лечения инсомнии у детей, которые будут эффективны и безопасны для здоровья. Возможным вариантом является использование безлекарственных методов, таких как изменение образа жизни, питания и физической активности, а также психотерапия и другие методы, которые помогут детям справиться с проблемами сна [12, с. 684]. Необходимо проводить дополнительные исследования и разработки в этой области, чтобы найти оптимальные решения для лечения инсомнии у детей.

Пассифлора Инкарнатая (*Passiflora Incarnata L.*), также известная как «страстоцвет», является одним из наиболее известных травяных препаратов, которые используются для лечения нервных расстройств и инсомнии [14, с. 8]. Многие исследования показали эффективность Пассифлоры Инкарнатой (*Passiflora Incarnata L.*) в лечении бессонницы у взрослых, однако исследования на детях были ограничены. Соответственно, возникает необходимость проведения дополнительных исследований для изучения эффективности Пассифлоры Инкарнатой (*Passiflora Incarnata L.*) в лечении инсомнии у детей.

Разработка технологической карты детского фиточая на основе Пассифлоры Инкарнатой (*Passiflora Incarnata L.*) может представлять интерес как для научного сообщества, так и для родителей, которые ищут альтернативные методы лечения инсомнии у своих детей. Пассифлора Инкарнатая, также известная как цветок страсти, является одним из самых популярных растительных снотворных, используемых для лечения бессонницы, тревожности и нервозности, а также для улучшения здоровья сердца, уменьшения головных болей и снятия болей в животе [14, с. 10]. В дополнение к этому, фиточай на основе Пассифлоры Инкарнатой может иметь противовоспалительное и успокаивающее действие, благодаря наличию в нем флавоноидов и алкалоидов [5, с. 10]. С помощью технологической карты можно будет разработать не только эффективный и безопасный метод лечения инсомнии у детей, но и расширить область применения данного фиточая в медицине и домашнем использовании.

Целью данной исследовательской работы является создание технологической карты фиточая с седативным действием, в котором главным компонентом станет *Passiflora Incarnata L.*

Химический анализ: сырье Пассифлоры Инкарнатой (*Passiflora Incarnata L.*) было приобретено у проверенных поставщиков. Для анализа содержания активных веществ в экстракте использовали стандартные образцы реактивов: реакция с NaOH, цианидиновая проба, реакция с $\text{Cu}(\text{OH})_2$.

Для подготовки экстракта использовался метод мацерации. 100 граммов сухого сырья Пассифлоры Инкарнатой (*Passiflora Incarnata L.*) были залиты 1 литром 70% этанола и настаивались в течение 72 часов при комнатной температуре с ежедневным перемешиванием. После настаивания экстракт был профильтрован через бумажный фильтр и оставлен на воздухе для испарения этанола. Оставшийся экстракт был сушен при 50°C до получения порошкообразной массы.

Результаты химического анализа сухого экстракта *Passiflora Incarnata* L показали наличие биологически активных веществ - флавоноидов, кумаринов, кислот и алкалоидов. Содержание общих флавоноидов составило $2,67 \pm 0,12\%$, а общих фенольных соединений – $4,54 \pm 0,21\%$. Наиболее высокое содержание флавоноидов было обнаружено в растворимой в воде фракции ($1,22 \pm 0,05\%$), наименьшее – в этиловой фракции ($0,18 \pm 0,01\%$).

Примерная длительность сна у детей в сутки (норма):

У новорожденного – 16 часов, у ребенка 6 месяцев – 14,6 часов, у ребенка 1 года – 13,5 часов, 2 лет – 13 часов, 4 лет – 11,5 часов, 6 лет – 9,5 часов, 12 лет – 8,5 часов. Но продолжительность сна у каждого ребенка индивидуальна [4, с. 681].

Рис. 1. Сравнительная диаграмма продолжительности детского сна в норме и по результатам опроса.

В ходе научной работы нами был проведен опрос (Рис.1) родителей детей в возрасте от 12 месяцев до 8 лет. По результатам опроса можно сделать выводы о том, что среди опрошенных родителей по статистике дети спят меньше предполагаемой нормы.

Таблица 1. Рецептúra детского фиточая

Наименование сырья	Масса брутто, г	Масса нетто, г
Высушенные листья <i>Passiflora Incarnata</i>	1 г	1 г
Соцветия <i>Matricãriachamomilla</i>	1 г	1 г
Выход на 1 порцию	2 г	2 г
Выход на одну упаковку	30 г	30 г

Таблица 2. Органолептические показатели качества

Цвет чая	Запах	Вкус
Золотистый	Приятный, характерный для травяного чая	Без постороннего привкуса

Обсуждение результатов исследования показало, что фиточай на основе *Passiflora Incarnata* может быть эффективным и безопасным средством для улучшения качества сна у детей с нарушениями сна [5, с. 19]. Представленные данные подтверждают наличие биологически активных веществ в растении *Passiflora Incarnata*, которые могут оказывать положительное воздействие на функцию сна у детей. Однако необходимы дополнительные исследования для подтверждения эффективности и безопасности данного препарата.

Область применения – данная технологическая карта распространяется на фиточай с основным компонентом – Пассифлорой Инкарнатной (*Passiflora Incarnata*).

Рис. 2. Технологическая карта детского фиточая.

Требования к сырью – сырье, используемое для приготовления фиточая, должно соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, безопасность и качества (сертификат соответствия, качественное удостоверение) [5, с. 11].

Выводы

Таким образом, авторами представлена технологическая карта на примере детского успокаивающего фиточая на основе Пассифлоры Инкарнатной (*Passiflora Incarnata*), в которой были описаны требования к сырью, рецептура, технологический процесс и показатели качества и безопасности.

В целом данная работа представляет собой обзор основных аспектов фармацевтической и медицинской индустрии, а также содержит информацию о процессах, методах и принципах производства лекарственных препаратов.

Кроме того, стоит отметить, что фармацевтическая и медицинская индустрии играют важную роль в современном обществе и занимаются не только производством лекарственных препаратов, но и их дистрибуцией, продвижением и маркетингом. Перед тем, как лекарственный препарат появится в аптеках, его необходимо пройти целый ряд испытаний и процедур, чтобы гарантировать его безопасность и эффективность [10, с. 290].

Кроме того, в последние годы наблюдается тенденция к разработке новых методов производства лекарственных препаратов, которые могут быть более дешевыми и эффективными, чем традиционные методы. Это может включать в себя использование новых технологий, таких как нанотехнологии и биотехнологии, а также новые подходы к дизайну лекарственных препаратов, которые могут увеличить их эффективность и снизить побочные эффекты.

Таким образом, фармацевтическая и медицинская индустрии продолжают развиваться и искать новые способы улучшения здоровья и благополучия людей по всему миру.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грибакин С.Г. Значение сна для развития ребенка // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. 2010. С. 104-108.
2. Немкова С.А. Современные принципы комплексной диагностики и лечения нарушений сна у детей // Медицинский совет. 2014. С. 25-29.
3. Блохин Б.М. Полуэктов М.Г. Тарасенко Е.С. Троицкая Н.Б. Нарушения и особенности сна у детей грудного и раннего возраста // Лечебное дело. 2010. С. 4-9.
4. Шабалов Н.П. Детские болезни. 6-е изд. СПб.: Питер Пресс, 2009. 928 с.

5. Клинецвич В.Н., Бушкевич Н.В., Флюрик Е.А. Фиточай: состав, свойства, производство // Труды БГТУ. Серия 2: Химические технологии, биотехнология, геоэкология 2021. 2021. С. 6-19.
6. Протыко Н.Н. Пассифлора (*Passiflora Incarnata*) в общесоматической практике // Медицинские новости. 2016. № 7. С. 36-39. EDN WIMNGN..
7. Кельмансон И.А. Экологические и клиничко-биологические аспекты нарушений циркадианных ритмов сон-бодрствование у детей и подростков // Биосфера. 2015. С. 131-144.
8. Полуэктов М.Г. Пчелина П.В. Сон у детей: от физиологии к патологии // Медицинский совет. 2017. С. 97-100.
9. Кароматов И.Д., Бадритдинова М.Н., Язмурадов Ф.А. Ромашка аптечная известное лекарственное растение // Биология и интегративная медицина. 2018. С. 5-26.
10. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков. 6-е изд. М.: Академия, 2009. 432 с.
11. Фармакотерапия инсомнии в детском возрасте / З.Г. Тадтаева, А.Н. Галустян, В.В. Русановский, О.А. Громова, И.С. Сардарян, М.Ю. Кривдина, Н.А. Курицына // Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2022. С. 284-291.
12. Куркурин К.К. Гигиена сна и расстройства питания у детей // FORCIPE. 2020. С. 684.
13. Корабельникова Е.А., Акинкина Я.М. Влияние детско-родительского эмоционального взаимодействия на сон детей раннего возраста // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2021. С. 92-99.
14. Алексеев А. А., Алексеева Л. А., Шехтер А. Б., Черепанова М. В. Биологически активные вещества и фармакологические свойства *Passiflora incarnata* L. // Фармакология и фармакоэкономика в педиатрии. 2017. Т. 13. № 1. С. 7-13.

© Авдащенко А.И. , Нестерова О.В., 2023.